

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабинович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аликариева Аълохон Нуриддиновна ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	4
2. Хайдаров Аброр Хайдарович МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТЛАР ТРАСФОРМАЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСИ СИФАТИДА.....	14
3. Abdurahimova Dilnoza Magrifovna, Salimsakova Nilufar Salixovna PROFESYONAL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI.....	22
4. Аблухалилов Абдулло Абдухамитович НОГИРОНЛИК ФЕНОМЕНИГА ДОИР СОЦИОЛОГИК НАЗАРИЯЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Voltaeva Barno Xamidjanovna, Abduqodirov Pulat Anvarovich TA'LIM JAMIYAT TARAQQIYOTINING OMILI SIFATIDA.....	45
6. Ботиров Сарвар Илхомович ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР БРИТАНИЯЛИК ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА.....	54
7. Степанова Ольга Ивановна ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКАЛЫ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА.....	63
8. Nazarova Nilufar Jo'rayevna YOSHLARDA RAQOBATBARDOSHLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH PARADIGMALARI: SHARQ VA G'ARB KONTEKSTIDA.....	73
9. Abduraxmonova Manzura Manafovna, Akramov Davronbek Oybek o'g'li OILALARDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISHDA KONSENSUS.....	82
10. Ахмедова Феруза Медетовна ТИББИЁТ СОЦИОЛОГИЯСИНИНГ ФАНЛАРАРО ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	91
11. Hashimova Guzal Fatxullaevna, Sultanova Lola Botirovna HAMKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI.....	99
12. Акрамов Хусан Фуркатович ЎЗБЕК СОЦИУМИДА (МАҲАЛЛАДА) СОЦИАЛ КАПИТАЛ КОНВЕРТАЦИЯСИНИНГ БАҲОЛАНИШИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Boltaeva Barno Xamidjanovna

Toshkent farmatsevtika instituti katta o'qituvchisi

Abduqodirov Pulat Anvarovich

Toshkent farmatsevtika instituti katta o'qituvchisi

TA'LIM JAMIYAT TARAQQIYOTINING OMILI SIFATIDA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6710903>

ANNOTATSIYA

Maqolada barkamol avlodni shakllantirishda asosiy omil bo'lgan ta'lim-tarbiyaning o'rni haqida ma'lumotlar berilgan. Ushbu maqolada Sharq mutafakkirlarining yoshlarda shaxsiy va kasbiy fazilatlarni tarbiyalash va rivojlantirishga oid qarashlari tahlil qilinadi. Sharq mutafakkirlarining ma'naviy qadriyatlarini o'rganishda inson shaxsiyati, uning g'oya qadriyati tasdiqlanadigan insoniy munosabatlar va ijtimoiy muhit muammolariga alohida e'tibor beriladi. Maqolada yoshlarning ta'limga munosabati ham o'rganilgan. Ta'lim tizimini yanada takomillashtirish doirasida muammoning sotsiologik tahlili o'tkazildi, yoshlarni ularning bilim darajasi va oliy ta'limning ijtimoiy ahamiyatini oshirishga undash tendentsiyasi o'rganildi. Ta'lim samaradorligi bilan bog'liq holda jamoatchilik fikrini o'rganish muhimligi ko'rsatilgan bo'lib, ularning eng muhimi inson resurslaridan samarali foydalanish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: shaxs, tarbiya, o'rta asr mutafakkirlari, ta'lim, barkamol shaxs, shaxsiy fazilatlar, kasbiy fazilatlar, avlodlar.

Болтаева Барно Хамиджановна

старший преподаватель Ташкентского
фармацевтического института

Абдукодиров Пулат Анварович

старший преподаватель Ташкентского
фармацевтического института

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ

В статье представлена информация о роли образования, которая является основным фактором формирования гармонично развитого поколения. В этой статье анализируется взгляд восточных мыслителей по отношению воспитания и развития у молодёжи личностных и профессиональных качеств. Особое внимание при изучении духовных ценностей восточных мыслителей уделяется проблемам человеческих отношений и социальной среде, где утверждается личность человека, а также его ценности идеи. В статье также рассматривается отношение молодёжи к образованию. В рамках дальнейшего совершенствования системы образования проведён социологический анализ проблемы, изучена тенденция мотивации

молодежи в повышении уровня своего образования и социальной ценности высшего образования. Указывается важность изучения общественного мнения по отношению к эффективности образования, важнейшей из которых является эффективное использование человеческих ресурсов.

Ключевые слова: личность, воспитание, мыслители средневековья, образование, гармоничная личность, личностные качества, профессиональные качества, поколения.

Boltaeva Barno Khamidzhanovna

senior lecturer of Tashkent

pharmaceutical institute

Abdukodirov Pulat Anvarovich

senior lecturer of Tashkent

pharmaceutical institute

EDUCATION AS A FACTOR OF SOCIETY DEVELOPMENT

ANNOTATION

The article provides information on the role of education, which is the main factor in the formation of a harmoniously developed generation. This article analyzes the view of Eastern thinkers in relation to the upbringing and development of personal and professional qualities among young people. Particular attention in the study of the spiritual values of Eastern thinkers is given to the problems of human relations and the social environment, where the personality of a person is affirmed, as well as his value of the idea. The article also examines the attitude of young people to education. As part of the further improvement of the education system, a sociological analysis of the problem was carried out, and the trend of motivating young people in raising the level of their education and the social value of higher education was studied. The importance of studying public opinion in relation to the effectiveness of education is indicated, the most important of which is the effective use of human resources.

Key words: personality, upbringing, medieval thinkers, education, harmonious personality, personal qualities, professional qualities, generations.

ВВЕДЕНИЕ. С первых лет независимого развития в Узбекистане особое внимание уделяется всестороннему развитию молодежи и защите ее интересов. Ключевыми качествами молодежи выступают активность, мобильность и стремление к изменениям. Именно молодежь способствует инновационной функции общества как субъект общественного воспроизводства и общественной жизни.

Исключительную роль молодежи в современном мире отмечает Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев в своем выступлении на 72-сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 19 сентября 2017 года. Он подчеркивает: «Завтрашний день, благополучие планеты, зависят от того, какими людьми вырастут наши дети. Наша ключевая задача – обеспечить условия для самореализации молодёжи, создать заслон на пути распространения «вируса» идеологии насилия. Считаем, что для этого надо развивать многостороннее сотрудничество в сфере социальной поддержки молодого поколения, защиты его прав и интересов» [1].

В системе развития образования и воспитания молодого поколения в стране ведется большая работа, чтобы наша молодёжь приобретали современные знания и навыки, росли физически и духовно зрелыми людьми, реализовывали свои способности, таланты и интеллектуальный потенциал, развивали чувство патриотизма и преданности Родине.

Будущее нашей страны в руках молодого подрастающего поколения. Наша обязанность передать духовное наследие и труды наших великих мыслителей средневековья о гармонично развитой личности, которые очень важны в воспитаний и решении проблем формирования и совершенствования личностных качеств молодого поколения. Опыт, знания и мышление

предков, созданные ими материальные и духовные ценности послужат надежной и прочной основой для развития нашего общества.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Труды наших великих мыслителей средневековья о гармонично развитой личности очень важны в воспитании и решении проблем формирования и совершенствования личностных качеств молодого поколения. В произведениях наших предков выдвигается мысль о духовно развитом человеке, которому можно достичь только на основе формирования высоких нравов, манер, владением науки и практики.

Изучая историю восточной философской мысли о воспитании и образовании особое внимание уделялось проблемам человеческих отношений и социальной среде, где утверждается личность человека, а также его ценности идеи. Основные идеи о необходимости учёта в образовании и гармонизации формирования личностных и профессиональных качеств отражены в социологических взглядах среднеазиатских мыслителей.

Из великих восточных мыслителей Мухаммад ибн Муса Аль-Хорезми, приобрел известность в истории как теоретик и педагог, создавший инновации главным образом в области математики. Хорезми уделял большое внимание личным наблюдениям ученика в познаний и практического использования полученных им знаний. Мыслитель раскрыл следующую мудрую идею о том, как отличить познание от интуиции логическим воображением: “познание интуицией – если оно частичное познание, то логическое познание есть проявление важного аспекта истинного познания”[2, - С.77-73]. Хорезми внес важный вклад в теорию познания: он, будучи одним из первых, опираясь на методы проверки-наблюдения и тестирования, разработал решение математических задач по алгоритму на основе таблицы, отражающей движение небесных тел. Великий ученый имеет свое место в познаний интеллектуального совершенства личности.

Развитие средневековой социально-философской мысли связано с именем мыслителя Абу Насра Фараби, учение которого о совершенстве личности имеет огромное значение. В честь знаменитого греческого философа Аристотеля, сделавшего себе имя на Востоке своими знаниями, широтой круга мысли, они называют Фараби "Муаллим ас-Соний" ("вторым учителем"). Его взгляды о гармоничной личности выражены в таких произведениях, как "Город добродетельных людей", "о достижении к счастью", "Ихсо ал-улун", Происхождения наук", "О смыслах разума".

Главным критерием совершенства Фараби является то, что в нем сформировались основные качества совершенной личности, способного служить и отвечать требованиям общества. Мыслитель считает, что только человек на Земле обладает способностью знать. Он считает, что знание истины есть одно из естественных состояний развития человека. Две особенности принадлежат человеческой расе, считает ученый. Одна из них – это особенности, которые даны ему от природы, другая – особенность, которые приобретаются образованием и воспитанием по собственному усмотрению и воли. Просвещение, по его мнению – это искусство управления желанием и волей воспитателя в желаемом направлении.

Ученый-энциклопедист Абу Райхон Мухаммад ибн Аль-Беруни жил и творил во второй половине X века и в начале XI века – в чрезвычайно сложный исторический период. Мыслитель указывает о необходимости ученым хранить свои сердца от злых пороков, ситуаций, в которых человек не может себя хорошо чувствовать, закоренелых нравов, честолюбия, тщеславной конкуренции, жадности и славы.

Мыслитель объясняет важность значения труда в совершенствовании человека. В зависимости от труда каждого ремесленника он подразделяет на категорий. Труд строителей, угольщиков, ремесленников и научную деятельность считает каторжным трудом. Особенно призывает быть доброжелательным и помогать учёным занимающимся наукой.

Беруни подчеркивает, что в человеческом совершенстве важны три вещи. Это социальная среда, образование и воспитание а также наследственность, которую также признает современная наука. В глазах Абу райхона Беруни важным фактором в достижении

человеческого совершенства является обладание большим количеством знаний и высокой моралью.

Одним из известных ученых – Абу Али ибн Сина, является великим мыслителем Средневековья востока. Известно, что Ибн Сина, как и другие мыслители, высказывал свои взгляды на гармоничную личность в своих философских трактатах.

Ибн Сина сказал, что социальная среда, которая окружает его в становлении личности, играет особую роль, что эта среда не только делает человека осведомленным об окружающем мире, но и навязывает ему содержание хороших или плохих сторон в его поведении, так что он должен быть осторожен в воспитании детей, держа его подальше от негативной социальной среды.

Вопросы гармонии личностных качеств, физического и умственного воспитания имеют большое значение в учениях великого мыслителя Абу Али ибн Сина. В философском мировоззрении средневекового учёного Востока выделяется идея развития общества. В связи с этим особое внимание уделяется идее здоровой социальной среды, которая определяет совершенство человека и основу для совершенствования его материального и нравственного существования. Ученый Абу Али Ибн Сина выразил свои глубокие философские взгляды на взаимосвязь между личностью и окружающей средой, которая способствует добродетелям человеческого совершенства. Анализ медицинской науки в тесной связи с воспитанием человеческого тела и духа является характерной чертой философии Ибн Сины. Взгляды Ибн Сины на гуманизм, личность и его духовность выражены в его моральных идеях. Ученый в «Трактате об этике» говоря о совершенстве личности размышляет о достоинствах честности, щедрости, терпения, чести, трудолюбия, секретности, знания, открытости, добросовестности, и понятие верности, дружбы, правдивости. “Мудрость - это воздержание от поспешности в проявлении, например, гнева по отношению к тому, кто совершает проступок, наказание за который непременно должно настичь его. Иногда это называется благородством, снисхождением, великодушием, рассудительностью, терпеливостью и выдержанностью” [3, - С.742].

Юсуф Хос Ҳожиб (XI век) был одним из самых великих мыслителей того времени, глубоко образованным, мудрым человеком. Произведение “Кутадғу билиг” (“Знание, ведущее к счастью”) очень знаменитое и востребованное и в наши дни при воспитании молодого поколения.

“Кутдғу билиг” – знание, воспитание, приносящее счастье и ведущее к счастью. Поэтому даже по названию произведения видно, что это обобщённая просветительская работа, которая воспитывает всесторонне развитое поколение.

Перечисление моральных качеств, выдвигаемых в произведениях, является показателем того, насколько ученый знает проблему гармоничной личности. Прославляются такие положительные качества, как человечность, правдивость, честность, чистота, любовь, верность, сострадание, благородство, доброта, справедливость, доверие, верность, милосердие, мягкость, смелость, великодушие, смирение, уважение и почтение, предприимчивость, ум и знание[4, - С.192].

Дальнейший научный и духовный прогресс в Центральной Азии произошел во время правления Амира Темура (1336-1405), и время правления династии Темуридов.

Надо сказать, что Амир Темура, является одним из правителей достигших совершенства, Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать созданные им программы по этикету и морали, нравственности, вере, образованию и просвещения.

Амур Темура в своей работе “Темура тузлуклари” говорит, что он был одинаково в отношении и к богатым и бедным, не ставил богатых на приоритет от бедных. В эпоху Тимура и Тимуридов наука и просвещение развивались стремительно, и она заняла ведущее место в мире[5, - С. 217-220].

Литература и искусство, Наука и просвещение особенно процветали в период правления Мухаммада Тарагая Мирзо Улугбека (1394-1449). Улугбек был сторонником всестороннего развития молодежи. Когда он называл человека гармоничным, он понимал

человека, который воплощал в себе все знания, которые создавало общество личности. Помимо божественного знания, в медресе, основанном Улугбеком, преподавались десятки предметов, таких как медицина, химия, естественные науки, геометрия, военное и физическое воспитание [6, - С.35].

Нельзя не упомянуть о великом мыслителе востока Алишере Навои, который своих художественных произведениях создавал образ гармоничной личности, высказывал свои мысли о путях ее достижения, а в своих просветительных работах разъяснял смысл, принципы, методы и приемы формирования такой личности.

Алишер Навои знал, что каждый человек должен быть умным, нравственным, знающим, мудрым, образованным, честным, великодушным, терпеливым, справедливым, милосердным, скромным, смелым и отважным.

Навои не только создал художественный образ гармоничного человека, обладающего такими качествами, но и описал пути его формирования в человеке и занял достойное место в развитии науки просвещения с трудами таракиётида “Назмул-жавохир”, “Хайратул-аброр”, “Махбул-кулуб”. Вопросы образования и воспитания Алишер Навои не рассматривал изолированно от других тем. Они нашли своё отражение в художественных образах. Свои научно-философские взгляды он вложил в классические произведения, одним из которых является «Махбул ул-кулуб». В нем поэт рассматривают разные взгляды на положительные качества личности. Это люди духовно богатые и нищие; человеколюбивые и деспоты, волевые и трусы; вежливые и грубые; образованные и неучи; воспитанные и невоспитанные. Алишер Навои характеризуя психику людей говорит: «Премия доброты – грубость; за добрые дела – жди высокомерие и чванство.

Если кому-то оказал услугу – жди 10 ударов палкой или ремнем; если кому-то услужил, оказал помощь, то будь готов улащать упрёки и оскорбления» [7, - С. 217-220].

Педагогические идеи Навои отличаются большим гуманизмом. Он считает человека самым высшим, самым благородным существом мира, а ребенка — светилом, которое освещает дом и приносит в семью радость и счастье. Мало любить собственных детей, человек должен любить всех детей - «будущее поколение», «другие дети являются твоими близкими родственниками», — говорил Навои. Он писал, что дети еще не могут отличать хорошего от плохого, и поэтому они с ранних лет должны находиться под благотворным влиянием воспитателей. Человек не может жить вне общества, вдали от людей. «Общество является местом, домом событий. Никто не может быть вне его, не может быть независимым от его событий» [8, - С. 511].

Потребность в реформировании образования нашла отражение в важнейших нормативно-правовых документах, определяющих образовательную политику Республики Узбекистан [9]. В целях реализации задач, поставленных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны, 20 апреля 2017 года Постановлением Президента Республики Узбекистан утверждена Программа комплексного развития системы высшего образования на период 2017-2021 годов. Данная программа включает меры по кардинальному совершенствованию и качественному повышению уровня высшего образования, коренного пересмотра содержания подготовки кадров в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития страны, обеспечения необходимых условий для подготовки специалистов с высшим образованием на уровне международных стандартов.

Важная составляющая оценки качества образования - это стабильность получаемых результатов и их достоверность. Каждой образовательной организации необходимо обратить внимание на подтверждение итоговых оценок результатами независимой диагностики и сделать соответствующие выводы [10, - С. 958].

Квалификационный ресурс традиционно рассматривается как рабочая сила определенного качества, дающего его обладателям преимущества на рынке труда. Неотъемлемой чертой высококвалифицированного специалиста является уровень образования. Кроме того, ценность работника существенно повышается в зависимости от его функциональной грамотности и

приобретенных навыков, которые зависят уже не просто от формального уровня образования, но и от непрерывного совершенствования полученной квалификации [11, - С. 3167].

Современное высшее образование должно создавать соответствующие условия для подготовки компетентного специалиста, ориентированного на постоянное профессиональное развитие, самосовершенствование, что обеспечит в дальнейшем высокий уровень конкурентоспособности, продуктивности профессиональной деятельности и, как следствие, карьерный рост и самореализацию[12, -С. 597-605].

В настоящее время в системе профессионального образования меняется парадигма конечной образовательной цели: от «специалиста-исполнителя» - к компетентному «профессионалу-исследователю», поэтому все большее значение приобретают хорошо сформированные умения и навыки самостоятельной работы студентов. Во время этой работы студент должен научиться самостоятельно, определять задачи своего профессионального и личностного развития, развить способности к успешной самореализации в общественной среде. Именно это и предполагает понятие - профессиональная мобильность человека. Разными авторами оно трактуется с позиций педагогики, психологии и социологии или комплексно [13, - С. 551-560, 14].

Социологи утверждают, что перспективой развития общества является трансформация деятельности в самодеятельность, развития в саморазвитие, образования в самообразование. Под самообразованием понимается собственная активность человека в раскрытии и обогащении своих духовных потребностей, творчества, всего личного потенциала [15, - С. 56–57].

МЕТОДОЛОГИЯ.

Нами был проведен социологический анализ молодежи страны по отношению к образованию. В нашем социологическом опросе участвовали 25 респондентов в возрасте 20-25 лет, 13 мужчин и 12 женщин обучающихся в одном из вузов страны. Из опроса стало известно, что на вопрос «Если не секрет, что побуждает Вас учиться? (Выберите не более пяти основных позиций)» большинство из респондентов ответили «Желание освоить профессию» - 45%, «Интерес к научным проблемам в области Вашей профессии» -22%; «Интерес к учебе» -16%; Влияние родителей, родственников -14%; На ответ «Стремление закончить учебное заведение» - ответили 1% респондентов. А 2% респондентов указали разные другие виды ответов.

Вопрос «Опасаетесь ли Вы стать безработным?» заинтересовал многих респондентов и дали следующие ответы: 1. Да, очень сильно-2%; 2. Немного побаиваюсь-9%; 3. Совершенно не беспокоюсь по этому поводу-81%; 4. Затрудняюсь ответить-8%

Некоторые люди считают, что наша система образования – одна из лучших в мире. А Вы согласны с этим утверждением?

1. Полностью согласен, наша система - лучшая в мире-35%.
2. Мы лидеры только в некоторых областях знания, но их становится все меньше и меньше-12%.
3. Образование требует реформы системы – нет-53%.

Анализируя данные ответы можно сказать, что большинство студентов обучаются в любимой для них профессии (45%), а не просто закончить и занять дипломом высшего учебного заведения (1%). Большинство (81%) обучающихся студентов не боятся в будущем стать безработным, уверенно отвечают, что в будущем они найдут себе подходящую работу. Всего 2% респондентов ответили, что побаиваются стать безработным имею ввиду профессиональную конкуренцию кадров в своей области.

Из ответов респондентов выяснилось, что большинство молодёжи требуют реформы системы в образовании (53%), где 35% опрошиваемых ответили, что наша система обучения самая лучшая в мире (35%).

На вопрос: «Чем Вас привлекает высшее образование?», 63,3% опрошенных указали на возможность приобретения специальности, необходимой для успеха в жизни. Мотивом для получения высшего образования почти каждый третий -30,2% считает социальную престижность высшего образования, а также возможность хорошего заработка и трудоустройства в будущем.

Итак, из ответов респондентов наблюдаются проблемы в сфере образования, на которых необходимо обратить внимание и найти пути их решения. На современном этапе развития, перед Узбекистаном стоят стратегические задачи, среди которых дальнейшее развитие системы образования как важнейшего фактора процветания страны, устойчивого роста экономики,

обеспечения занятости населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

На современном этапе развития, перед Узбекистаном стоят стратегические задачи, среди которых дальнейшее развитие системы образования как важнейшего фактора процветания страны, устойчивого роста экономики, обеспечения занятости населения.

На сегодняшний день в Узбекистане высшее образование готовит квалифицированных специалистов для различных сфер общественной жизни и отраслей хозяйства - научной, экономической, технической и прочих. Учебный процесс систематизирует знания и полученные навыки, ориентируя студентов на решение теоретических и практических задач в векторе выбранной специализации с творческим использованием достижений современной научной мысли и технологий. Узбекистан стоит на важном демографическом рубеже. Молодые люди в возрасте до 30 лет составляют более 60% населения. В течение следующих десятилетий сегодняшние дети и молодые люди станут самой большой рабочей силой в истории. Поэтому существует необходимость уделять особое внимание поддержке молодых людей и предоставлению возможностей для их самореализации и внесения вклада в будущее процветание своей страны.

Иқтибосар/Сноски/References:

1. Мирзиёев Ш.М. Выступление на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 19 сентября 2017 года//Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан. <http://press-service.uz/ru>. Дата обращения к ресурсу: 12.04.2018.
2. Ал-Хоразмий Мухаммад ибн Мусо. Танланган асарлар "Алнобр ва ал мукобала хисоби хакида кискача китоб," Т.-С.77-73
3. Абу Али Ибн Сина. Сочинения. Душанбе, «Дониш».- 2005.-С.-742.
4. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. – Т.: «Юлдузча», 1990. С.–192.
5. Боймирзаева Р. Х., Ахмедова Х. Уложение Темура — великий политико-правовой источник // Молодой ученый. — 2017. — №43. — С. 217-220
6. Рустамов Э.Р. Узбекская поэзия в первой половине XVв. М., 1963, -С.-35
7. Навоий Алишер. Мукамал асарлар тўплами. XX жилдлик. XIV жилд. Маҳбуб ул-қулуб. –Т.: “Фан”, 1998. –С.-212
8. Алишер Навои // Избранные сочинения в 26 т.- Т.: Гафур Гулям, 1983. -С. -511.
9. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» (ЗРУз-464-1), 1997; «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы переподготовки и повышения квалификации управленческих и педагогических кадров высших учебных заведений» (ПП-4732) 12.06.2015; «О стратегиях дальнейшего развития Республики Узбекистан» (ПП-4947) 07.02.2017; «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» (УП-2909) 20.04.2017; «О мерах по дальнейшему расширению сфер и отраслей экономики в повышении качества подготовки высококвалифицированных специалистов» (УП-3151) 27.07.2017; «О мерах по повышению эффективности системы интеграции научной и инновационной деятельности» (№ПП -3899) 06.08.2018.
10. Alikariev N., Alikariev A., Sabirova U., Aliqoriev O., Fayzieva F. Quantitative Assessment of Factors of Improvement of Labor Efficiency in Higher Education Institutions. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Volume 24 - Special Issue.P.948-960.
11. Kadirova H., Akhmedova F. Sociological Analysis of the Nation's Identity,the Levels of Feeling the National Identity in Uzbekistan. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)ISSN: 2278-3075, Volume-9, Issue-1, November 2019.- P.3167-3172
12. Bekmurodov M., Akhmedova F., Kadirova Kh. Study the Process of Harmonization Formation of Personal and Professional Qualities at Students. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol. 24, Special Issue 1, 2020 P. 597-605

13. Sabirova U. Innovation in the Processes of Reforming the Higher Education System in Uzbekistan. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Special Issue 1, 2020. P. 551-560
14. Khusanova Kh., Sultanova L., Khusanbaeva Yu., Abduraximova D. “Middle age” as Prime Time of Human Life. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Issue 02, 2020. -P.333
15. Осипова М. В. Управление качеством образования в системе вуза // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 25. – С. 56–57.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000